

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

ENTRE LUZES E CORES: PROPOSTA DE UM ESPAÇO IMERSIVO PARA O ENSINO DE ÓPTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ana Clara Guimarães Wichinheski¹

Marcos Fernando Alves²

Gilberto Nunes³

¹Licenciatura em Física – Instituto Federal do Paraná (IFPR), anaclarawichinheski@gmail.com

²Professor– Instituto Federal do Paraná (IFPR), marcos.alves@ifpr.edu.br

³Professor– Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR),
professorgilbertonunes@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20583998

Neste trabalho, detalhamos o desenvolvimento de uma proposta de laboratório móvel óptico imersivo. Feito de madeira, com dimensões de (2,20 m x 4,40 m x 2,20 m), a estrutura foi destinada a uma mostra interativa de experimentos e atendeu estudantes da Educação Básica no âmbito do subprojeto de Física do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O objetivo central da proposta foi proporcionar uma experiência didática sequenciada, guiando os estudantes por uma "jornada pela Física da luz". A metodologia consistiu em conduzir os alunos para o interior da estrutura escura e controlada para que participassem de uma série de demonstrações interativas. A sequência experimental abrangeu desde a síntese aditiva de cores com LEDs RGB, a decomposição da luz branca com prisma e Disco de Newton, até a exploração de múltiplas reflexões em espelhos (túnel infinito) e o fenômeno da fluorescência sob luz ultravioleta. Essa abordagem visava a transposição didática de conceitos abstratos em uma abordagem experimental, interativa e visualmente impactante. Tendo sido implementada em três escolas estaduais vinculadas ao PIBID, percebemos que a atividade possibilitou a compreensão de múltiplos fenômenos ópticos por parte dos estudantes e contribuiu para despertar a curiosidade e o encantamento pela Física. Devido à sua abordagem prática e lúdica para conectar a teoria física ao mundo perceptível, a proposta se constitui, também como ferramenta em potencial para a divulgação científica e a motivação para o ensino e aprendizado da Física.

Palavras-Chaves: Ensino de Óptica; Experimentação PIBID; Laboratório Didático.